

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАДАНИЯТ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ

Г.Ж. Бектурсинова

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

Нукус филиали ўқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада биринчи навбатда ёшларга оид давлат сиёсатининг устувор йўналишлари, ёшларни ватанга садоқат миллий қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашда ўларни маданият ва санъат соҳасига кенг жалб этишда маданият муассасаларининг урни ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: тарбия, ёшлар, миллийлик, тарих, маънавият, маданият, жамият, қадрият, ташаббус, тараққиёт, форум.

Аннотация. В первую очередь в данной статье представлена информация о приоритетах государственной молодежной политики, роли учреждений культуры в воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным ценностям и их широком вовлечении в сферу культуры и искусства.

Ключевые слова: образование, молодежь, национальность, история, духовность, культура, общество, ценности, инициатива, развитие, форум.

Abstract. First of all, this article provides information about the priorities of the state youth policy, the role of cultural institutions in educating young people in the spirit of patriotism, respect for national values and their wide involvement in the field of culture and art.

Keywords: education, youth, nationality, history, spirituality, culture, society, values, initiative, development, forum.

Ҳар бир давлатнинг барқарор тараққиётини таъминлашда асосий пойдевор - инсон омили, унинг интеллектуал салоҳияти билан узвий боғлиқ.

Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 30 июндаги Ёшлар билан учрашувида “Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи давлат ва жамият учун раҳбар кадрларни тайёрлаб берадиган ўзига хос марказ бўлиши, замонавий тилда айтадиган бўлсак, ёшлар учун “социал лифт” вазифасини бажариши керак” деган вазифани қўйиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси қошида “Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти”ни ташкил этиш юзасидан топшириқ берган эдилар.

Барчага маълумки, ҳар қандай мамлакатнинг келажаги сўзсиз ёш авлоднинг тарбияси ва тараққиёти билан боғлиқ. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясида ёшлар ҳуқуқлари бўйича конвенция қабул қилиш зарурлиги борасида билдирган ташаббуси, давлатларнинг ёшларнинг тақдири ва келажаги борасида масъулиятни ўз зиммаларига олишга чақириқ билан чиққан эди. Бугунги кунда Ўзбекистонда аҳоли умумий сонининг 60% дан ортиғини 18 миллион кучли, шижоатга эга, ғайрати ичига сиғмаган ёш фуқаролар ташкил этади. Айнан мана шунинг учун, ёшлар сиёсати давлат тараққиётининг давомийлигини таъминлашга қаратилган барча стратегияларида намоён бўлади. Бугун Ўзбекистонда ёшларнинг ҳаётий мақсадларини ҳаётга татбиқ этишлари учун зарур бўлган барча шароитлар яратилмоқда. Ёшлар муаммолари давлат сиёсати даражасида ҳал этилмоқда.

Ёшлар - Янги Ўзбекистон бунёдкорлари. Юртимиз бўйлаб 6 миллионга яқин ғайрати баланд, интилувчан ўғил-қизларимиз иштирокида “Янги Ўзбекистон ёшлари, бирлашайлик!” шиори остида ўтказилган фестиваллар барча ёшларимиз учун етуклик ва ҳақиқий ватанпарварлик куриги бўлди. Ушбу фестиваллар бундан буён нафақат вилоят марказларида, балки ҳар бир туман ва шаҳарда ўтказиб борилади ва уларда кутарилган масалалар ечими бўйича ҳар йили ҳукумат алоҳида дастурлар қабул қилади. Маданият ва санъат – жамиятнинг бебаҳо хазинаси, инсон тафаккурининг буюк кашфиётидир. Бу

соҳалар ижод ва маҳоратнинг, тинимсиз изланишнинг энг олий даражасида яратилгандагина инсон кўнглини ишғол қила олади. Сир емас, маданият ва санъат муассасалари ходимлари узок тарихга бориб тақаладиган миллий урф-одатларимиз, анаъаналаримиз, халқ оғзаки ижодиёти, классик, мумтоз, замонавий кўшиқчилик, миллий мақом, бахшичилик, музейлар ва театрлар, концерт ташкилотлари, ижодий жамоаларнинг фаолиятини тартибга солувчилар, халққа йетказиб берувчиларидир. Чунки ҳар бир халқнинг санъати шу халқни дунёга танитади, жаҳон сахналарида шу халқнинг номидан сўз айтишга шароит яратади. Ўзбекистонда ўчинчи Ренессанс даврининг талаби- замон билан ҳамнафас, дунё ёшлари билан билим тафаккур борасида беллаша оладиган, мустақил фикрлайдиган, тафаккури, диди баланд, хорижий тиллар билимдони, ҳар тарафдан етук ёшларни тарбиялаш-бугунги куннинг кечиктириб бўлмас вазифасидир. Янгиланаётган Ўзбекистонда маданият ва санъат соҳаси фаолиятининг трансформацион жараёнлари, миллий маданият ва санъатни раванқ топтириш борасида олиб борилаётган маданий, маърифий ислохотлар, бўлажак маданият ва санъат соҳаси зиёлиларининг бугунги талаблар даражасида фаолият юритиши учун мустаҳкам моддий-техника базаси яратилгани ҳақида тушунчалар беради.

Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсати аниқ мақсадларни кўзлаган ҳолда, босқичма босқич, комплекс чора-тадбирларга асосланган ҳолда изчил давом эттирилмоқда. Бу борада Шавкат Мирзиёев томонидан ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги саъй-ҳаракатларни тизимли асосда йўлга қўйиш бўйича 5 та муҳим ташаббуснинг илгари сурилиши Ўзбекистон тарихида ёшлар таълим-тарбияси бўйича яна бир янги босқични бошлаб берди.

Биринчи ташаббус – ёшларнинг мусиқа, рассомлик, адабиёт, театр ва санъатнинг бошқа турларига қизиқишларини оширишга, истеъдодини юзага чиқаришга хизмат қилади.

Иккинчи ташаббус – ёшларни жисмоний чиниктириш, уларнинг спорт соҳасида қобилиятини намоён қилишлари учун зарур шароитлар яратишга йўналтирилган.

Учинчи ташаббус – аҳоли ва ёшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан самарали фойдаланишни ташкил этишга қаратилган.

Тўртинчи ташаббус – ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли ишларни ташкил этишга йўналтирилган.

Бешинчи ташаббус – хотин-қизларни иш билан таъминлаш масалаларини назарда тутди.

Давлат раҳбарининг бу эзгу ғояси Ўзбекистон халқи, айниқса, ёшлари томонидан катта қизиқиш билан қарши олинди, қисқа вақт ичида мамлакат бўйлаб кенг қулоч ёзди. Ташаббуснинг асосий вазифаси – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат.

Хабарингиз бор 2021 йил 18-декабрдан 25-декабр оралиғида бўлиб ўтган Ёшлар форуми нафақат юртимиз, балки хориждаги ёшларимизни ҳам қамраб олди. Ёшлар форумининг мақсади- ёшларнинг ғоя ва таклифларини эшитиш учун майдон яратиш, замон қаҳрамонларини кашф этиш, уларнинг илмий ва ижодий салоҳиятини рўёбга чиқариш ва мамлакатдаги янгиланишларга фаол жалб қилишдан иборат еди. Форум доирасида Ёшлар ишлари агентлиги ва Ўзбекистон ёшлари умумжаҳон ассоциацияси томонидан Жанубий Корея, Туркия, Германия, Буюк Британия, АҚШ ҳамда Россия Федерациясида айти пайтда таҳсил олаётган, шунингдек, меҳнат қилаётган Ўзбекистонлик ёшлар учун турли учрашувлар, давра суҳбатлари, тақдимотлар, байрам тадбирлари уюштирилди. Масофа ва чегара ҳеч бир Ўзбекистонлик ёшни айирмайди. “Янги Ўзбекистон - янги ғоялар” шиори остида ўтган Ёшлар форуми ёшларни фаолликка чорлади.

Ёшларимизни юксак маънавий.-ахлоқий руҳда тарбиялаш, уларда маънавий жасорат туйғусини шакллантириш турли мафкуравий-маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилишда маданият муассасаларининг ўрни ва роли катта. Жасорат - ҳар бир инсоннинг юксак камолотга эришганини кўрсатувчи маънавий-ахлоқий ҳодиса. У инсоннинг, жумладан ёшларимизнинг жамият ва унинг аъзолари манфаатларини ҳимоя қилиш, мустақилликни асраб-авайлаш, уни янада мустаҳкамлаш, муайян вазифани адо этишда фидойилиги, бутун куч ва имкониятларини тўла сафарбар этишини англатадиган маънавийят категориясидир. Дунёда маънавий таҳдидлар хавфи ортиб бораётган бир даврда мустақил ва соғлом фикрлайдиган, аждодларга юксак ҳурмат руҳида уларга муносиб бўлишга интиладиган авлодни тарбиялаш республикамизда давлат сиёсати даражасига олиб чиқилган экан, бу жараёнда маданият марказларида олиб борилётган тарғибот-ташвиқот ишларини алоҳида тақидлаш жоиз. Албатта, бугун катта умид, орзу-мақсадлар билан Ватаним тараққиётига ҳисса қўшаман, дея белини маҳкам бел боғлаб майдонга чиқаётган шижоатли ёшларимизни қўллаб-қувватлаш барчамизнинг бурчимиздир. Бу борада “Адолат” СДП тизимида “Ёш адолатчилар” каноти, “Истеъдодли ёшлар клуби” ташкил этилган. Таълим соҳасида ўқув муассасаларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш борасидаги изчил ишлар давом эттирилмоқда. Мамлакатимизда энг катта эътибор мустақил фикрлайдиган, ташаббускор, шижоатли ёшларни тарбиялашга қаратилган бўлиб, бу вазифа Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги ПФ-5106-сон, 2022 йилнинг 2-февралида қабул қилинган “Маданият ва санъат соҳаси фаолиятини янада ривожлантириш”га доир қўллаб қарор ва ёшларга

оид бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган. “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг қабул қилиниши ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашнинг ҳуқуқий механизмларини яратиш соҳасидаги янгилик бўлди десак муболаға бўлмайди. Ўзбекистондаги сиёсий партиялар ҳузурида ҳам ёшлар масалалари билан шуғулланувчи “Ёшлар қаноти” фикримиз исботидир. Хозирги кунда юртимизда амалга оширилаётган ислоҳатлар шунчаки ислоҳот учун эмас, айнан инсон учун, унинг фаровон ҳаёти учун хизмат қилади.

Мустақил Ўзбекистонда олиб борилаётган ислоҳотлардан асосий мақсад, юртимизда соғлом ва баркамол, билимли, юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга булган авлодни шакллантиришдан иборат. Ўзбекистоннинг келажаги, унинг истиқболи, биринчи навбатда ёшлар тарбиясига, уларни соғлом қилиб устиришга, миллий ғоя, миллий мафкура ва уз ватанига садоқат руҳида тарбиялашга боғлиқ булиб, бу мураккаб жараёни мувоффақиятли амалга ошириш мустақил мамлакатнинг энг долзарб вазифаларидан биридир. Шунинг учун ҳам, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Ёшларимизни мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга булиб, дунё миқёсида уз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада буш келмайдиган инсонлар булиб камол топиши, бахтли булиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”деб таъкидлагани бежиз эмас. Шу боисдан ҳам бугунги кунда ёшларнинг таълим-тарбияси мустақил Ўзбекистоннинг давлат сиёсатида устувор аҳамият касб этмоқда.

Халқимизнинг асрлар давомида яратган олтин хазинаси- миллий урф-одатларимизни қайта тиклаш ва ёшлар онгига сингдириш бугунги куннинг асосий масаласига айланди. Маънавият, мафкура, анъана-олмосдек серқирра, сер жилодир. Унинг асл мазмуни, маъноси, илдизи бир жойга, инсон одоби-

ахлоқига бориб тақалади. Одоб эса Инсон кўрки, беаги, унинг буюк камолдир. Ёш авлодни одоб-ахлоқ бобида ҳар томонлама текис камол топтириш шу куннинг, давримизнинг, мафкурамизнинг бош мезонидир. Ҳар бир миллат ўзининг тили, урф-одати, анъанаси, маданияти, тарихи билан миллат ҳисобланади. Биз қандай етук, баркамол инсон бўламизки, ўзимизнинг миллий урф-одатимизни билмасак, унга риоя қилмасак, ундан ҳаётимизда, болаларимиз тарбиясида фойдаланмасак! Ўзининг миллий урф-одатини билмаган кишини баркамол одам деб бўлмайди.

Урф-одатда Инсоннинг чин инсон бўлиб яшамоғи учун барча соҳалар кенг қамраб олинганки, унда турмуш тарзи, яшаш одоби, муомала маданияти, тирик жонга муносабат, ота-онага ҳурмат ва ҳақозолар ўз аксини топган. Урф-одатлар то яқингача ўз даврининг қонуни вазифасини бажарган. Шунинг учун ҳам француз олими Ж.Жумбер «яхши қонунлар урф-одатлардан туғилади» деб бежиз айтмаган. Халқимизнинг умри боқий анъаналарини ўзида мужассам этган миллий урф-одатларимиздан: саломлашиш, никоҳ, тўй қилиш, оила тутиш, фарзандни тарбиялаш, ота-онани ҳурмат қилиш, саломатликни сақлаш, илм олиш, кийим кийиш, нонни эъзозлаш, касбу-корлик, меҳмон кутиш, савдо-сотик қилиш, миллий байрамларни ўтказиш, табиатни муҳуфаза қилиш, мотам маросимларини ўтказиш кабиларнинг ҳар бири буюк бир мактабдир. Уларни ота-боболаримиз асрлар давомида ўз ҳаётларида синаб, турмушларида қўллаб, синовдан ўтказиб бизларга мерос қилиб қолдирганлар. Демакким ўларнинг меросхўри сифатида бизлар ҳам улар томонидан кашф этилган миллий, маърифий, маданий, диний урф одатларни авайлаб асраб, келажак авлодга мукамал равишда инъом қилмоқлигимиз лозим.

Мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданоқ миллий кадриятлар ва миллий узликни англаш масаласига эътибор қаратилди. Чунки, миллий кадриятлар мустақиллигимизни мустаҳкамлайдиган маънавий омил

хисобланади. Хар қандай қадрият инсон фаолияти махсули, унинг объектив оламга нисбатан булган муносабатининг ифодаси булиб, жамият ижтимоий ва маънавий тараққиётининг зарурий қисмдир. Ўзбекистонда ўмуминсоний қадриятларнинг устуворлиги эътироф қилинди, миллий қадриятлар ҳамда шахс манфаатларини ўмуминсоний талабларга мослаштириш ва ўйғунлаштириш асосий вазифа бўлиб қолди. Маданият муассасаларидаги жамоат назорати устоз-шогирд тизимини самарали йўлга қўйишда ҳам намоён бўлади. Бунда янги ишга келган ходимларни чуқур билим ва малакага эга бўлган устозларга бириктириб қўйиш ҳамда уларнинг касбий ривожланиш динамикасини жамоатчилик назорати остига олиш кутилган самарани беради. Маданият муассасаларининг маҳалла билан ҳамкорликдаги жамоат назорати ижтимоий ва бадиий ижодиёт ривожига кучли туртки беради. Президентимиз маҳалла институтига доимий равишда эътибор қаратиб, унинг фаолият доирасини янада кенгайтириш зарурлигини қайд этдилар. Маълумки маҳалла бугунги кунда ҳудуддаги маданий, ижтимоий-маънавий муҳитни таркиб топтиришга устувор масала сифатида алоҳида эътибор бериб келди. Бу борада мўайян ютуқларга эришилди. Хусусан, оилалардаги ажралишлар, коллежни тугатмасдан туриб эрта турмушга узатишлар, маҳаллаларимизга турли ёт ғояларнинг кириб келиш ҳолатлари кескин камайди.

Мустақил ҳаётга қадам қуяётган ёшларда мафкуравий иммунитет, шунингдек, ғоявий эътиқодни қарор топтириш, уларга ижтимоий ҳаётдаги турли мафкураларнинг мазмунини англашиш, дунёқараш ҳамда тафаккурни ватанпарварлик, ҳалқпарварлик каби ақидалар билан суғориш, орзу-интилишларни йўналтириш имкони катта. Шулар асосида ёшларда масъулият, виждон, эътиқод, ўзини ўзи ҳурмат қилиш, ўзгалар кадр-қимматини эъзозлаш тамойиллари қарор топади. Шу масалаларни қарор топдиришда “Ёшлар иттифоқи” ижтимоий фаолиятида ва маданий-маърифий муассасалар фаолиятида миллий ғояни ёшлар онгига сингдириш бугунги куннинг асосий вазифаси деб айта оламиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. 252-бет.
2. **Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқидан.**
3. 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. www.strategy.uz
4. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар - эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг “Камолот” ижтимоий харакатининг IV қурултойидаги нутқи, “Халқ сўзи”, 2017 йил 1 июль.
5. Мирзиёев Ш.М. Ёшларга донолар ўғити. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, 2018. Б.10.
6. Юсупова Р. Маданият марказлари иши. Ўқув қўлланма Тошкент-2020.36 б
7. <https://lex.uz>